

IS'HOQQON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

O'ZBEKISTON ENG YANGI
TARIXINING DOLZARB
MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANI
MAQOLALAR TO'PLAMI

2024-yil 30-aprel

TO'RAQO'RG'ON - 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON ENG YANGI TARIXINING DOLZARB
MASALALARI**

**Respublika ilmiy anjumani maqolalar to‘plami
2024-yil 30-aprel**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА**

**Сборник статей республиканской научной конференции
30 апреля 2024 года**

**ACTUAL ISSUES OF THE NEWEST HISTORY OF UZBEKISTAN
A collection of articles of the Republican scientific conference
April 30, 2024**

To‘raqo‘rg‘on – 2024

**YANGI O‘ZBEKISTON TA‘LIM TIZIMIDAGI O‘ZGARISHLAR VA YANGICHA
YONDASHUVLAR
(STEAM texnologiyalarining joriy qilinishi misolida)**

*Sharofiddinova Zakoatxon Shuxratjon qizi
Namangan davlat pedagogika instituti magistranti
Tel: +998 99 320 94 96*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada STEAM texnologiyalarining bugungi kundagi ahamiyati, uning imkoniyatlari va yutuqlari, ta‘lim tizimidagi afzalliklari haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** STEAM texnologiyalari, ta‘lim sifati, konsepsiya, qobiliyat, tanqidiy fikrlash, xorijiy tarbiya, intergratsiya, fan, texnologiya, muhandislik, san‘at, matematika, integratsiya, tanqidiy fikrlash, xalqaro ta‘lim dasturlari.*

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar haqida to‘lqinlanib so‘zlamaslikning iloji yo‘q. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo‘lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko‘plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug‘iladi. Shunday ekan, Yangi O‘zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o‘ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo‘llab-quvvatlaydi”[8].

Ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta‘lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda[1].

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda

xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi[6].

Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o‘quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta‘lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta‘lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashirish, xalqaro e‘tirofga erishish hamda boshqa ko‘plab aniq yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta‘lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun xizmat qiladi.

Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta‘lim muassasalari ilm-fanning yirik o‘choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o‘quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda.

2020-yil 23-sentabrda yangi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilindi. Qonun 11 bob, 75 moddadan iborat. Ta‘limdagi islohotlar bu bilan cheklanib qolmasdan Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta ,o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limini, davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-qarori orqali O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz ta‘lim tizimini qayta shakllantirish va xalq ta‘limini jahon andozalari darajasida tashkil etishga qaratilgan keltirilgan[3]. 2022-yil 11-mayda "2022-2026-yillar xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida "prezident farmoni bilan tasdiqlandi. O‘zbekistonda xorijiy tajribalardan foydalanilgan holda Milliy o‘quv dasturi ishlab chiqildi. Bu haqida prezidentning “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risidagi "(PF-6108-son06. 11.2020-yil) farmonida so‘z boradi. Milliy o‘quv dasturi-har bir sinf bosqichi yakunida o‘quvchilardan ketiladigan natijalarni hamda bir sinfdan keyingi sinfga o‘tishni va o‘quvchi qanday natijalarni qo‘lga kiritishi kerakligi va baholash jarayonini tushuntirishga yo‘naltiruvchi hujjatlar. Bu kabi qator o‘zgarishlardan biri ta‘limdagi STEAM yondashuvdir O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son farmoniga ko‘ra innovatsion ta‘lim jarayoniga o‘tish zamonaviy kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni inobatga olish, AKT va ta‘lim berishning yangi metodlarini joriy etish, dars jarayonini STEAM ta‘lim texnologiyasi talablari asosida tashkil etish, STEAM fanlarini o‘qitish bo‘yicha kurslardan o‘tgan pedagoglar 2023-yilda 10%, 2030-yilga kelib 50%ga yetishi yangi kasbiy kompetensiyalarni o‘zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini

shakllantirish kabi vazifalar belgilangan. STEAM atamasi ingliz tilidagi “Science”, “Technology”, “Engineering”, “Arts”, “Maths” so‘zlarining bosh harflarini anglatadi[4]. STEAM atamasi aslida STEMning to‘ldirilgan ko‘rinishi hisoblanadi, ya’ni STEM+ART=STEAM. STEM chap miya yarim shari funksiyalarini rivojlantiradi. ART esa o‘ng miya yarim shari funksiyalarini rivojlantiradi. Chap miya yarim shari funksiyalariga analitik, induktiv, deduktiv, tanqidiy fikrlash, til, o‘qish va yozish qobiliyatlari kirsa, o‘ng miya yarim shari funksiyalariga Ijodkorlik, tasavvur, his-tuyg‘ular va boshqalar kiradi. Endi o‘z navbatida bizda STEAM yondashuv bizga nima uchun kerak degan savol paydo bo‘ladi.

STEAM ta’lim texnologiyasining afzalliklari nimada? STEAM ta’limining afzalliklarga biri shuki u fanlar bo‘yicha emas mavzular integratsiyalashuvi ta’lim. Avvallari darslar chiziqli ko‘rinishda amalga oshirilgan bo‘lsa endi darslar spiralsimon ko‘rinishda olib boriladi. Yana bir afzalliklarga biri esa haqiqiy hayotda ilmiy va texnik bilimlarni qo‘llash. Bizga ma’lumki yangi milliy o‘quv dasturi PISA, PIRLS, TIMSS, EGRA, EGRA kabi xalqaro musobaqalarda yetakchi o‘rinlarni egallagan Finlandiya, Yaponiya, AQSh kabi davlatlarning o‘quv dasturlari asosida yaratilmoqda. Haqiqiy hayotda ilmiy va texnik bilimlarni qo‘llash afzalligi ham Finlandiya ta’lim tizimidagi “Amaliylik” tamoyiliga to‘g‘ri keladi deb aytsak bo‘ladi[5].

Uning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya’ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham qo‘llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o‘zlari “uqib oladilar”.

STEAM ta’lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Shuning uchun, ular o‘sib ulg‘ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo‘yicha bilimga tayanish etarli emas.

Amaliy qobiliyatga e’tibor berib, talabalar o‘zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadi. Ushbu ko‘nikmalar va bilimlar asosiy ta’lim vazifasini tashkil etadi. Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba’zi maktablar bitiruvchilarning martabalarini e’tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi

va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyinchalik bu yerda Art qo‘shildi va endi STEAM oxirigacha shakllandi. O‘qituvchilar ushbu mavzular, aniqrog‘i ushbu fanlardan bilimlar kelajakda talabalarning yuqori malakali mutaxassis bo‘lib etishishiga yordam beradi, deb hisoblashadi. Oxir oqibat, bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo‘llashadi[7].

Agar biz an‘anaviy ta‘limning asosiy maqsadi bilimlarni o‘rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko‘nikmalar bilan birlashtirishga o‘rgatadi. Bu maktab o‘quvchilariga nafaqat ba‘zi bir g‘oyalarga ega bo‘lish, balki ularni amalda qo‘llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O‘sha haqiqatda ishlatilishi mumkin bo‘lgan bilimgina haqiqatan ham qadrlidir.

STEAMning afzalliklari birgina bular bilan cheklanib qolmasda u yana:

- tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal etish;
- o‘z kuchlariga ishonchni orttirish;
- faol muloqot va jamoaviy ishni tashkillashtirish;
- o‘quvchilarni hayotning texnologik yangiliklariga tayyorlash;
- texnik fanlarga qiziqishini rivojlantirish;
- loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish;
- ta‘lim va martaba o‘rtasidagi ko‘prik kabi afzalliklarni ham o‘z ichiga oladi.

STEAM ta‘lim texnologiyasining amalga oshirish bosqichlari quyidagicha:

- hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammoli vaziyat hosil qilish;
- muammoni hal etish rejasini tuzish;
- konstruksiya va modullarning protipini yaratish;
- kamchiliklarni bartaraf etish yakuniy natijalarni taqdimot qilish;
- bajarilgan ishni baholash.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalash muhim vazifalardan biri sanaladi. Bu vazifani bajarish, asosan pedagoglarga bog‘liq bo‘ladi. Shu maqsadda yoshlarni bilim olishga katta e‘tibor qaratish lozim. Yurtboshimiz ta‘kidlaganidek, yoshlarni erkin fikrlash va mustaqil hayotga yo‘naltirishimiz kerak. Bu borada STEAM texnologiyasi bizga qo‘l keladi.

STEAM – tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika fanlarini uyg‘unlikda o‘qitish uslubidir. STEAM texnologiyasida nazariy va amaliy bilimlar uyg‘unligiga e‘tibor qaratiladi. STEAM ta‘lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Milliy dastur asosida ishlab chiqilgan 1-2-sinflarning ona tili va o‘qish savodxonligi, tabiiy, matematika

darsliklarida berilgan mavzularga STEAM texnologiyasi asosida yondashib, darslar tashkil etsa bo‘ladi.

Xususan, tabiiy fanlarda har bir mavzu nazariy ham amaliy tarzda berilgan. Jumladan 2-sinf tabiiy fanida Yer sayyora mavzusi berilgan. Bu mavzuni o‘rganishda o‘quvchilar nazariy bilim bilan birga amaliy mashg‘ulot ham o‘tkazishadi. O‘quvchilar yer shari, quyosh modelini yasashadi. Bu bilan ular yer shari quyosh atrofida aylanishini amaliy bilib oladilar shu bilan birga yer sharining global muammolarini bartaraf etish choralarini o‘ylab topishadi. Bir shu mavzu asosida o‘quvchilarni bilishga, fikrlashga, mustaqil ishlashga, ijodkorlikka undash mumkin. Nafaqat darslarda balki sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham STEAM texnologiyasidan oqilona foydalanish kerak. Mashg‘ulotlarni tashkil etishda kasb, hunar egalari taklif etilsa, ular o‘z kasblari haqida nazariy bilim bilan birga amaliy ko‘rsatib bersa, bu bolalarda yaxshi taassurot qoldiradi. Kelajakda kasb tanlashda, o‘z yo‘nalishini topib oladilar. Xulosa qilib aytganda zamonaviy boshlang‘ich ta‘lim uchun istiqbolli, ustivor yo‘nalishlardan biri bu-o‘quvchilarni yetuk shaxs sifatida rivojlanishi hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida iboratdir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchi va o‘quvchilarining zamonaviy ta‘limda o‘rni haqida o‘rganishda ushbu maqoladan foydalanishni talaba, ilmiy izlanuvchilar hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun tavsiya etiladi. Zamonaviy ta‘limning o‘rni O‘zbekiston yoshlarining kelajagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. O‘tkir Tolipov, Dilnoz Ro‘zieva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Innavatsiya – Ziyο, 2019.
2. Z. M. Ashurova. Maktabgacha ta‘limda STEM texnologiyasining ahamiyati. – Toshkent, 2022.
3. Bultakova R. STEAM texnologiyalari maktabgacha ta‘lim tizimini takomillashtirish yo‘lida. Журнал «МУФАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ», № 6/5 – 2022 жыл.
4. <https://zenodo.org/records/7990699>
5. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimidagi-islohotlar-buyuk-yangilanishlar-poydevoridir>
6. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>
7. <https://jdpu.uz/steam-texnologiyalarining-bugungi-kundagi-ahamiyati-va-afzalliklari/>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kunga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/3864>

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tili o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish 239

***G. G‘aniyeva*.....**

Yangi O‘zbekiston: ta‘lim islohotlaridan – Uchinchi Renessans sari

***M. Qo‘chqarova*..... 245**

Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar va yangicha yondashuvlar (STEAM texnologiyalarining joriy qilinishi misolida)

***Z. Sharofiddinova*..... 251**

SAKKIZINCHI SHO‘BA.

GENDER TENGLIGI VA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI

Yosh tadbirkor kadrlarni tayyorlash tizimi va uning istiqbollari

***S. Mirzaxalov*..... 256**

O‘zbekistonda xotin qizlarning ijtimoiy–siyosiy faolligini oshirishda gender tengligining ahamiyati

***N. Abduxolikova*..... 263**

Ijtimoiy jarayonlarda xotin-qizlarning o‘rni va mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e‘tibor

***R. Olimova*..... 270**

Yangi O‘zbekiston ayollarining davlat va jamiyat rivojlanish jarayonidagi tutgan o‘rni

***Z. Esanova*..... 276**